

IMAGINACIÓN

O BARBARIE

ISSN 2539-0589

n°13

Mayo/junio
2018

Monográfico: "Migraciones"

Coordinador Nicolás Gissi

ÍNDICE GENERAL

A nuestros lectores	3
Artículos temáticos	4
Miscelánea	73
Reseñas	84
Entrevistas	101
Nuestros colaboradores en esta edición	124
Información editorial	125

Ötzi: la historia se derrite

David Casado-Neira

En Bolzano, antes de visitar la mejor heladería de Italia -según se dice-, entro en el Museo Arqueológico del Alto Adige. Un museo dedicado casi exclusivamente a Ötzi¹, la momificación de un hombre encontrado en un paso alpino entre Austria e Italia, o entre el Tirol septentrional y Tirol el meridional. Ötzi es un nombre inventado para poder dotar de cierta identidad a un desconocido. Encontrado en el Valle de Ötz su nuevo nombre no deja de ser un gentilicio, un nombre ligado a un territorio, a sus orígenes. Y un nombre simpático, cercano para una momia arrugada, reseca y ennegrecida como un cuero curtido a la intemperie. Hecha para ser popular. Un cadáver apto para el deleite del público, casi más peluche que testimonio de una muerte violenta y de la implacabilidad del clima alpino.

Me acerco a la ventana que permite verlo en la cámara frigorífica que lo guarda. Acciono el elevador que me hace ganar algo de perspectiva sobre él. Ötzi me atrapa, me fascina la posibilidad de poder escudriñar cada una de sus heridas, tatuajes y pelos, a la vez que me incomoda mi vogueerismo. Un hombre muerto yace ante mí. Pienso en el intenso silencio de la cumbre -viento, nieve, hielo, lluvia, insectos y pájaros- cerca de donde ha sido encontrado después de más de 5300 años sepultado por la nieve.

Ötzi se ha convertido en la imagen iconográfica de la identidad tirolesa. Un aguerrido montañés que, dotado de lo que hoy nos puede parecer básico, es asesinado mientras intenta cruzar de un lado del Tirol a otro, un ejemplo prehistórico de lo que une y transita ese antiguo condado del Imperio Austrohúngaro, hoy repartido entre dos países por uno de esos tratados (el de Saint-Germain-en-Laye, 1918) por el que se ajustan las cuentas después de las guerras. Bueno, quizás hace más de cinco mil años tampoco existía el Condado Principesco de Tirol. Un montañés asesinado en uno de sus viajes entre valles, que en las zonas de montaña equivale casi a diferentes países. Su vida es el ejemplo de la odisea de la supervivencia alpina.

No sabemos quién es Ötzi, además del relato heroico que se ha ido construyendo a su alrededor, las aportaciones forenses nos dan datos muy concretos sobre su equipamiento, alimentación, aspecto (hay una reconstrucción en tamaño natural), enfermedades, lo que le ocasionó la muerte (una herida de punta de flecha, cortes y golpes) y cómo se ha podido conservar en los hielos hasta 1991. Pero su historia es una especulación basada en no pocos datos científicos, que darían armazón a un enfrentamiento en una incursión de caza. Pero ¿fue Ötzi un ejemplar cazador, o un desterrado, un criminal ajusticiado, un intruso, un comerciante? Tal vez haya sido víctima de una pelea por un recurso escaso -el alimento-, objeto de alguna forma de justicia, o repelido por su mera condición de forastero.

Ötzi es el mito de lo tirolés que se irá agrietando a medida que se vayan conociendo más detalles de sus restos, pero no hay peligro, comparte material genético con actuales habitantes de Tirol, pero también con alemanes del sur, corsos y sardos, también lo tiene Neanderthal².

Ötzi no es el hombre que podemos ver a través del cristal blindado, ese es otro, uno que ha vivido una vida, incluso ni heroica, ni empatizable. Ötzi somos quienes visitamos el museo y quienes lo custodian e investigan. Ötzi son los libros sobre la vida en la Edad del Cobre en Tirol, los imanes para la nevera y la película³. Ötzi es el gentilicio de alguien que no es originario del Valle de Ötz.

Y no puedo dejar de pensar en ese hombre, que ha estado atrapado en el hielo y ahora está en una cámara frigorífica en esa pose imposible con su brazo cruzado por la herida del hombro. -Necroturismo-. En cómo uno se muere desangrado en el suelo, ajeno a los mitos alpinos y a los relatos de la identidad, a los conflictos entre las autoridades italianas y austriacas sobre la propiedad del cadáver. -Necroidentidades- Otros muertos son dejados allí en donde la naturaleza también ejerce toda su crudeza (desiertos, mares y selvas), y exime al estado de su capacidad civilizatoria, en los límites geográficos del poder, donde campa el ciclo imparable de biodegradación.

Salgo del museo, el escenario de ese gran relato y el calor estival me abofetea. El maestro heladero es del muy sur de Italia, siciliano, de la otra gran isla del Tirreno que faltaba en esta historia. El helado de dátil con jengibre es

inenarrable, gotea en mi mano. No, es mi saliva, con todo mi material genético.

Notas

1. <http://www.iceman.it/en/the-iceman/>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ötzi>
3. F. Randau (dir.), *Der Man aus dem Eis / Iceman* (película), Alemania, 2017.

